

FAMILIA, LOCUL EDUCAȚIEI ȘI AL FORMĂRII CONȘTIINȚEI

Lect. univ. dr. Timotei RUSU

Institutul Teologic Baptist din București

timoteicorinar@gmail.com

ABSTRACT: *The family, the Place of Education and the Formation of Conscience.*

Contemporary society appears to be situated on a downward moral and ethical trajectory. Not only individual conduct, but the very fabric of human relationships shows signs of increasing fragility. Compounding this trend is the emergence of legislation that, though often framed in terms of inclusivity, is progressively diverging from—if not explicitly undermining—Judeo-Christian moral foundations. This article seeks to identify the most effective point of origin for cultivating enduring values within the human person. To that end, it will draw upon the corpus of divine wisdom articulated in the Scriptures.

Keywords: *family, values, parents, conscious, society.*

Traversăm o perioadă marcată de profunde dificultăți culturale și morale. Valorile clasice sunt treptat marginalizate, instituția familiei se confruntă cu presiuni fără precedent, iar relativismul moral pătrunde tot mai adânc în structurile educaționale și sociale menite să formeze caractere. Societatea contemporană diferă radical de cea de acum un secol. Dacă sfârșitul mileniului anterior ne-a găsit la marginea unei crize morale, începutul mileniului al treilea pare să fie martorul unei prăbușiri lente, dar constante, a națiunilor – și, în cele din urmă, a întregii omeniri – în abisul relativismului și al dezorientării valorice.

Se poate face ceva pentru oprirea acestui declin îngrijorător?

Ca persoane cu credință în Dumnezeu refuzăm să cădem pradă descurajării sau resemnării. Refuzăm să privim neputincioși sau nepăsători la degradarea morală atât de evidentă. Noi știm că Dumnezeu este suveran

și este pe tron, chiar dacă permite oamenilor să culeagă roadele semințelor pe care le-au semănat deja de câțiva zeci de ani. Știm și că este responsabilitatea noastră să ne aducem aportul la asanarea morală, la însănătoșirea spirituală a societății noastre.

De unde se poate începe? La această întrebare de obicei oamenii au răspunsuri grandioase, pornind de la cei care sunt în fruntea guvernelor sau a destinelor lumii. Desigur că este de dorit ca oamenii din conducerea statelor să aibă o abordare etică, morală, dar nu putem aștepta ca așa să se întâmple.

Alții se uită înspre sistemul de învățământ cu speranțe mari și cu așteptări după ceva miraculos. Ba unii cred că un sistem juridic strict și un aparat de „law enforcement” ar reduce prin teamă exprimarea nonvalorilor pe baza cărora își trăiesc viața unii dintre oameni.

Centralitatea familiei

Dacă privim în Sfânta Scriptură, vedem clar că, de la început, Dumnezeu a lăsat familia ca prima unitate socială. Familiei i s-a încredințat valorile lui Dumnezeu și responsabilitatea de a le promova și de a le transmite nealterate din generație în generație. Porunca inițială a fost ca oamenii să se împrăștie pe pământ, unde să trăiască pe familii. Dar omul a preferat să se opună poruncii lui Dumnezeu și să formeze conglomeratii unde să își facă un nume, să își stabilească normele de viață și să își apere sistemul creat.

Textul biblic care exprimă cel mai clar voia lui Dumnezeu în acest domeniu este clasicul SHEMA ISRAEL – Deuteronom 6:4-9.

Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeuul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. (Deuteronomul 6:4-9)

Momentul în care Dumnezeu rostește aceste cuvinte este esențial pentru înțelegerea lui. Poporul evreu era la finalul procesului de formare. Fusese scos cu 40 de ani mai devreme din Egipt, unde erau sclavi, folosiți pentru muncile grele ale egiptenilor. Apoi, printr-o serie de evenimente mi-

raculoase, este condus prin Marea Roșie, apoi prin pustie până la momentul pregătirii pentru a intra în țara promisă. În acești ani au început să devină o națiune. Au primit un set de legi, pe baza cărora să își organizeze viața – atât cea spirituală, cât și cea socială. Au primit reglementări pentru a intra în prezența lui Dumnezeu și a umbla în prezența Lui. Au fost învățați importanța disciplinei și a organizării pentru a înainta. Au primit lecții grele legate de dependența lor de Dumnezeu, iar ca dovadă, o generație a rămas în pustie.

Acum se pregăteau să intre în Canaan, locul promis de Dumnezeu lui Avraam cu sute de ani mai devreme. Cum să se organizeze? Care să fie principiile după care se vor governa? Care va fi forma de conducere? Ce este prioritar? Este uimitor că noi ne-am fi așteptat să se formeze niște ministere: ministerul învățământului, ministerul de sănătate publică, ministerul de război etc... dar niciunul dintre ele nu apar în text.

Ce apare în text?

Familia! Familia fiecărui evreu iubitor de Dumnezeu.

Dacă vrem să învățăm de la Dumnezeu vom fi de acord că nu instituțiile unui stat sunt responsabile de formarea conștiinței copilului. Familia este locul unde copilul este iubit, educat și unde învață să gândească, să ia decizii înțelepte și să iubească și el la rândul lui. Familia este locul unde se formează conștiința – acel „sacrariu interior” în care omul aude vocea lui Dumnezeu chemându-l la bine și evitarea răului¹.

Familia, teologic vorbind, nu este doar o instituție naturală, ci un cadru în care se exprimă dragostea și harul lui Dumnezeu. Ioan Gură de Aur face referire la familie ca la o mică biserică: „Fiecare familie creștină este, într-un sens, o mică Biserică”². Familiei îi este dată vocația divină de a forma, a șlefui Chipul lui Dumnezeu din om, Chip care a fost mutilat prin căderea în păcat.

Ce este conștiința?

În Dex, apare următoarea definiție: „(1) Sentiment, intuiție pe care ființa umană o are despre propria existență. (1.1) Cunoaștere intuitivă sau reflexivă pe care o are fiecare despre propria existență și despre lucrurile din jurul său. (2) Faptul de a-și da seama.”³

1 *Catehismul Bisericii Catolice*, art. 1776.

2 Ioan Gură de Aur, *Omilii la Efeseni*, p. 78.

3 <https://dexonline.ro/definitie/con%C8%99tiin%C8%9B%C4%83> (accesat 15.09.2025)

Desigur că este o privire limitată la o concepție orizontală asupra vieții. Se ocupă doar de aspectele intuitive și cele reflexive ale persoanelor care, se trezesc cumva că există și că trebuie să își descopere un sens al vieții.

Sfânta Scriptură se ocupă extins de acest subiect, dar din perspectiva completă: da suntem ființe umane care ne raportăm pe orizontal la semenii noștri, dar avem și perspectiva verticală: suntem creați de Dumnezeu, care este bun și ne vrea binele!

În Vechiul Testament ideea de conștiință este exprimată prin termenul inimă. Inima era, pentru evrei centrul ființei umane: a gândirii, a intelectului și a voinței. Inima deci era locul reflecției morale, și a discernământului. Harris, Archer și Waltke exprimă această idee prin cuvintele: „În Vechiul Testament, ceea ce noi numim ‘conștiință’ este exprimat de obicei prin termenul *lev*, care include intelectul, voința și simțul moral al omului.”⁴

De exemplu regale David, căruia cu toate că era uns, încă nu „i-a venit rândul” la tron, a fost urmărit de regale în exercițiu, Saul, și a fost cât pe ce să îl prindă. Dar Dumnezeu l-a scăpat și David a tăiat colțul mantelei regelui Saul. După acest gest, Scriptura spune: „După aceea, *inima* îi bătea, pentru că tăiasse colțul hainei lui Saul. Și a zis oamenilor săi: „Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el! Căci el este unsul Domnului.” (1 Samuel 24:5-6) Expresia „inima i-a bătut” exprimă nu doar funcția biologică a inimii fizice, ci exprimarea conștiinței lui David, care l-a ghidat să nu îl omoare pe Saul.

Mai târziu, David se roagă „Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic!” (Psalmii 51:10) Prin această rugăciune David recunoaște că acolo, în inimă, Dumnezeu lucrează transformarea umană, de care el avea atât de mare nevoie!

Noul Testament este mai specific în ce privește conceptul de conștiință. El cuprinde termenul grecesc συνείδησις (*syneidēsis*), care înseamnă „a ști împreună cu sine însuși”. Conștiința de sine morală e capacitatea de a reflecta asupra propriei conduite în lumina unui standard moral. Ea se poate afla în mai multe stări:

Conștiința poate fi pătată:

Totul este curat pentru cei curați, dar, pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat: până și mintea și cugetul le sunt spurcate. (Tit 1:15) întinată – coruptă moral (Tit 1:15).

4 R. L. Harris, G. L. Archer, B. K. Waltke (eds.), *Theological Wordbook of the Old Testament*, Moody Press, Chicago, 1980, vol. 1, p. 466.

Conștiința poate fi bună:

Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. (1 Timotei 1:5) Sau cuvintele lui Pavel: adresate poporului adunat să îl judece: „Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta...” (Faptele apostolilor 23:1)

Conștiința poate fi slabă:

Dar nu toți au cunoștința aceasta. Ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol; și cugetul lor, care este slab, este întinat. (1 Corinteni 8:7)... *Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor?* (1 Corinteni 8:10)... *Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor?* (1 Corinteni 8:10)

Și cel mai încurajator adevăr este că, prin sacrificial Domnului Isus Cristos, conștiința poate fi deplin curățată:

Căci, dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropite peste cei întinați, îi sfințesc și le aduc curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine Însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu! (Evrei 9:13-14)

Teologi de marcă au reușit, în cuvinte puține, să ofere definiții simple dar profunde ale conștiinței. *John Stott* definește conștiința drept „facultatea morală a inimii. Ea nu ne dă legile morale, ci doar ne avertizează când le încălcăm.”⁵ Iar *Wayne Grudem* definește drept „acea facultate a sufletului care ne aduce la cunoștință standardele morale pe care le acceptăm și ne condamnă sau ne aprobă în funcție de ele.”⁶

Cum funcționează conștiința?

Conștiința are două părți: conștiința înnăscută și conștiința dobândită.

Conștiința înnăscută reprezintă miracolul așezat de Dumnezeu în inima omului prin care îi oferă un nivel de informație pe baza căruia să se

5 John R. W. Stott, *The Message of Romans*, InterVarsity Press, Downers Grove, IL 1994, p. 87.

6 Wayne Grudem, *Systematic Theology*, Zondervan, 1994, p. 489.

poată opera moral. Apostolul Pavel exprimă aceasta când scrie romanilor: *Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege, și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele.* (Romani 2:14-15)

Conștiința înnăscută poate fi descrisă ca o formă de voce interioară prin care ființa umană percepe în mod imediat apelul moral al lui Dumnezeu. Acest mecanism interior este ilustrat în mod exemplar în experiența lui Cain după uciderea fratelui său, Abel. În urma faptei comise, Cain manifestă o conștientizare spontană a culpabilității, o teamă intensă și o acceptare intuitivă a ideii că actul său implică în mod legitim o consecință. Percepția lui, potrivit textului biblic, era că răul săvârșit va atrage asupra lui o pedeapsă echivalentă, exprimată prin teama că va fi omorât la rândul său. Totuși, această „voce” a conștiinței nu oferă o codificare detaliată a normelor morale, ci doar o distincție fundamentală între bine și rău, exprimată într-o formă generală și neexplicită exhaustiv. De aceea avem și partea superioară a conștiinței – conștiința dobândită.

Conștiința dobândită poate fi înțeleasă ca un spațiu interior de acumulare și organizare a informațiilor etice și morale, pe baza cărora individul este capabil să formuleze judecăți și să ia decizii corecte. Acest ansamblu de cunoștințe interiorizate modelează percepția personală asupra binelui și răului, fapt care explică diversitatea definițiilor și standardelor morale întâlnite de la un individ la altul. Metaforic vorbind, conștiința dobândită poate fi asemănată cu o bibliotecă interioară în care sunt depozitate valorile și principiile revelate de Dumnezeu. John MacArthur exprimă sugestiv această idee atunci când afirmă: „Conștiința este ca o busolă: dacă este dereglată, va indica o direcție greșită. Ea trebuie calibrată după Polul Adevărului — Cuvântul lui Dumnezeu.”⁷

Revenind la textul din *Deuteronom*, observăm că părinților le este atribuită o responsabilitate dublă. Prima responsabilitate constă în cultivarea propriei lor inimi, prin umplerea ei cu dragoste față de Dumnezeu și prin formarea unei vieți lăuntrice ancorate în ascultare.

Cea de-a doua responsabilitate se referă la edificarea bibliotecii de valori a copiilor – adică formarea lor intelectuală și morală – prin transmiterea adevărilor lui Dumnezeu.

7 John MacArthur, *The Vanishing Conscience*, Word Publishing, 1998, p. 42.

Acest proces nu trebuie înțeles ca o activitate sporadică, desfășurată la intervale lunare, săptămânale sau chiar zilnice, ci ca un mod de viață constant, integrat organic în ritmul obișnuit al existenței familiale. Formarea spirituală este menită să se manifeste în mod firesc în toate momentele zilei: dimineața și seara, în desfășurarea activităților cotidiene, atât în mediul domestic, cât și în diverse contexte ale deplasărilor.

În cadrul familiei creștine se formează virtuți fundamentale precum respectul, iertarea, sinceritatea, compasiunea și responsabilitatea. Aceste calități nu pot fi impuse mecanic din exterior, ci trebuie cultivate gradual, printr-un exercițiu constant al iubirii, răbdării și consecvenței morale.

Copiii trebuie expuși constant unor modele demne de urmat, reflectate în comportamentul și caracterul părinților. James Dobson scria că fii și fiicele noastre „nu învață ceea ce le spui, ci ceea ce ești.”⁸ Formarea lor morală și spirituală se realizează cel mai eficient în contexte de normalitate, stabilitate și pace, nu doar în momente tensionate sau punitive, când „s-a umplut paharul”. În astfel de perioade liniștite, valorile sunt transmise natural, coerent și fără distorsiunile generate de presiune sau conflict.

Dar cum funcționează conștiința? Ce face ea? Autorul psalmului 119 scrie: *Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Tău!* (Psalmii 119:11)

În această frază sunt cuprinse mai multe acțiuni esențiale. Prima vizează înțelegerea preceptelor divine, urmată de interiorizarea acestora – adică „stocarea” lor în structura lăuntrică a inimii. Ambele procese sunt fundamentale: în absența unor informații corecte, copilul nu dispune de baza necesară pentru a genera comportamente conforme cu binele. Aceste informații morale și spirituale sunt accesibile copilului înainte de orice acțiune concretă, oferindu-i premisa necesară pentru a evita păcatul. Ele funcționează atât ca impuls pozitiv către împlinirea binelui, cât și ca factor descurajator în fața răului; cu toate acestea, responsabilitatea deciziei finale rămâne în întregime a copilului.

Formarea conștiinței

Educația conștiinței reprezintă un proces complex de modelare a inimii copilului. Din perspectivă psihologică, aceasta presupune internalizarea valorilor morale, dar din perspectivă teologică implică dezvoltarea capacității

8 James Dobson, *Bringing Up Boys*, 2001, p. 22.

de a discerne și de a urma voia lui Dumnezeu. Teologul John A. Hardon surprinde esența acestui demers atunci când afirmă: „Dacă vrei copii cu o credință puternică, trebuie să fiți părinți cu o credință puternică. Cea mai mare bucurie pe pământ este să fii fidel unei conștiințe bine formate.”⁹

Teologul Voddie Baucham exprimă același adevăr: „Copiii noștri nu ne aparțin, ei aparțin lui Dumnezeu. Suntem administratori ai unei chemări sfinte.”¹⁰ Familia devine astfel locul unde se realizează echiparea conștiinței copilului cu valorile pe baza cărora va opera tot restul vieții. Despre „mobilarea” bibliotecii de valori – conștiința dobândită – Gary & Ann Marie Ezzo acordă două capitole în cartea lor dedicată creșterii copiilor.¹¹ Iată, pe scurt care sunt acestea:

Respectul pentru *autoritate* îi învață pe copii să recunoască limitele, să accepte îndrumarea și să răspundă cu supunere binevoitoare celor care îi conduc spre bine.

Respectul pentru *părinți* formează în copil o atitudine de recunoștință, ascultare și onoare față de cei care îi oferă viață, protecție și direcție morală.

Respectul pentru *vârstă* îl ajută pe copil să aprecieze înțelepciunea, experiența și demnitatea persoanelor mai în vârstă, cultivând o inimă smerită și învățabilă.

Respectul pentru *semeni* îl pregătește pe copil să relaționeze în mod civilizat, empatic și echilibrat cu cei de aceeași vârstă, învățând cooperarea și responsabilitatea socială.

Respectul pentru *proprietate* dezvoltă în copil conștiința dreptului celuilalt, grija pentru bunurile altora și disciplina de a administra cu fidelitate ceea ce i-a fost încredințat.

Respectul pentru *natură* trezește în copil sensul responsabilității față de creația lui Dumnezeu, cultivând atât grijă pentru mediu, cât și o atitudine de uimire și recunoștință.

9 John A. Hardon, *The Art of Forming the Conscience of a Child*, p. 4.

10 Voddie T. Baucham Jr., *Family Driven Faith, Crossway*, 2007, p. 15.

11 Gary Ezzo & Ann Marie Ezzo, *Growing Kids God's Way: Reaching the Heart of Your Child With a God-Centered Purpose*, Growing Families International, 2007.

Aceste șase virtuți sunt strâns corelate cu relațiile pe care fiecare copil le dezvoltă de-a lungul vieții. Ele nu se formează instantaneu sau ocazional, ci presupun un timp îndelungat și de calitate petrecut alături de copii. Contextul contemporan face însă acest proces tot mai dificil: părinții sunt din ce în ce mai absorbiți de efortul de a le oferi copiilor un nivel de bunăstare materială pe care ei înșiși nu l-au avut, în timp ce expunerea constantă la ecrane diminuează timpul dedicat vieții de familie și introduce valori concurente în „biblioteca interioară” a copiilor.

Părinții întâmpină tot mai multe dificultăți în stabilirea unor limite sănătoase, iar, după cum afirmă Henry Cloud, „fără limite sănătoase, iubirea nu poate forma caracterul, ci doar îl deformează.”¹² În realitate, dragostea își pierde autenticitatea atunci când acționează în detrimentul copilului. Absența unor repere morale și spirituale ferme în mediul familial conduce la formarea unei conștiințe confuze, incapabile să discearnă cu acuratețe între bine și rău.

În concluzie, există motive autentice de speranță în mijlocul furtunilor morale prin care trece societatea contemporană. Deși contextul cultural actual pare adesea ostil formării valorilor autentice, principiile morale nu dispar, iar familia continuă să fie cel mai stabil și mai eficient cadru pentru transmiterea lor. Din perspectivă istorică și teologică, familia a fost, este și va rămâne spațiul fundamental de formare a conștiinței, „atelierul sacru” în care se modelează caracterul și se structurează orientările etice ale generațiilor viitoare.

Părinții au fost, sunt și vor continua să fie principalii responsabili pentru „mobilarea” conștiinței copilului cu valorile care îl vor ajuta să devină un adult matur, echilibrat și responsabil. Contribuția lor este una de neînlocuit: nici școala, nici instituțiile statului și nici mediile culturale nu pot suplini rolul formativ al familiei. Ei sunt cei care, prin învățatură, exemplu personal și consecvență morală, transmit acele repere fără de care un copil devine vulnerabil în fața confuziei și a relativismului contemporan.

În același timp, este necesar să susținem și să promovăm demersurile prin care instituțiile publice contribuie la întărirea rolului educativ al părinților. Formarea conștiinței nu este doar o responsabilitate familială, ci și una socială, întrucât calitatea morală a societății depinde de calitatea

12 Henry Cloud & John Townsend, *Boundaries: When to Say Yes, How to Say No*, Zondervan, 2017, p. 95.

conștiințelor indivizilor care o compun. De aceea, este esențial ca structurile educaționale, culturale și sociale să nu opereze în contradicție cu valorile transmise în familie, ci să creeze un mediu favorabil consolidării lor.

De asemenea, fiecare for legislativ este chemat să protejeze și să consolideze cadrul necesar exercitării autentice a libertății de conștiință. O societate sănătoasă din punct de vedere moral este una în care statul nu doar tolerează, ci sprijină în mod real dreptul părinților de a-și educa copiii în acord cu valorile lor spirituale și etice. Doar într-un asemenea cadru pot înflori responsabilitatea personală, discernământul moral și integritatea caracterului — elemente indispensabile unei societăți durabile și demne.

Astfel, chiar dacă vremurile sunt marcate de instabilitate și confuzie valorică, speranța nu este pierdută: ea se regăsește în familii care aleg să rămână fidele adevărului, în părinți care își asumă chemarea lor formativă și în comunități care recunosc valoarea libertății de conștiință ca fundament al unei vieți sociale sănătoase.

Bibliografie:

- BIBLIA, Traducerea Cornilescu.
- *Catehismul Bisericii Catolice*, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București, 1994.
- CLOUD, Henry; TOWNSEND, John, *Boundaries: When to Say Yes, How to Say No*, Zondervan, 2017.
- DOBSON, James, *Bringing Up Boys*, Tyndale House, 2001.
- EZZO, Gary & EZZO, Ann Marie, *Growing Kids God's Way: Reaching the Heart of Your Child With a God-Centered Purpose*, Growing Families International, 2007.
- GRUDEM, Wayne, *Systematic Theology*, Zondervan, 1994.
- HARDON, John A., *The Art of Forming the Conscience of a Child*, 1989.
- HARRIS, R. L.; ARCHER, G. L.; WALTKE, B. K. (Eds.), *Theological Wordbook of the Old Testament*, vol. 1. Moody Press, Chicago, 1980.
- IOAN GURĂ DE AUR, *Omilia la Efeseni*, traducere de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, București, 1990.
- MACARTHUR, John, *The Vanishing Conscience*, Word Publishing, 1998.

- ♦ STOTT, R. W. John, *The Message of Romans*, InterVarsity Press, Downers Grove, IL 1994.
- ♦ VODDIE, T. Baucham Jr., *Family Driven Faith*, Crossway, 2007.

Webografie:

- ♦ <https://dexonline.ro/definitie/con%C8%99tiin%C8%9B%C4%83>